

LINGVOKULTUROLOGIYANING NAZARIY ASOSLARI VA AMALIY QO‘LLANILISHI

Maxmudova Gulshanoy Abdulxamid qizi,

Andijon Davlat Universiteti

Filologiya va tillarni o‘qitish

Ingliz tili yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20379234>

Annotatsiya. Ushbu tezisda lingvokulturologiyaning nazariy poydevori va uning zamonaviy tilshunoslikdagi amaliy ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda madaniyat tilda aks etish jarayonlari, xususan, “madaniy kod”, “konsept” va “lingvokulturama” kabi tayanch tushunchalarning mohiyati ochib beriladi. Shuningdek, sohaning badiiy tarjima va lug‘atshunoslikdagi roli, milliy-madaniy mentalitetni ifodalash imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: lingvokulturologiya, madaniyat, til, konsept, madaniy kod, badiiy tarjima, lingvokulturama, leksikografiya. **tract.** This thesis sheds light on the theoretical foundations of linguoculturology and its practical significance in modern linguistics. The research reveals the processes of reflection of culture in language, in particular, the essence of such basic concepts as “cultural code”, “concept”, and “linguoculturama”. The role of the field in literary translation and aspects of expressing national-cultural mentality are also analyzed. **oculturology, culture, language, tion, lixicography.**

Аннотация. Данная диссертация освещает теоретические основы лингвокультурологии и её практическое значение в современной лингвистике. Исследование раскрывает процессы отражения культуры в языке, в частности, сущность таких базовых понятий, как “культурный код”, “концепция” и “лингвокультурама. Также анализируется роль поля в литературном переводе и лексикографии, а также возможности выражения национально-культурного менталитета.

Ключевые слова: лингвокультура, культура, язык, концепция, культурный код, лингвокультура, литературный перевод, лексикография.

Lingvokulturologiya tilda va diskursda o‘z aksini topgan va mustahkamlangan xalq madaniyatini o‘rganadi. U, avvalo, jonli kommunikativ jarayonlarni va ularda qo‘llaniladigan til ifodalarining sinxron harakatdagi xalq mentaliteti bilan aloqasini tadqiq qiladi. Lingvokulturologiya tilni madaniyat fenomeni sifatida o‘rganuvchi fan bo‘lib, o‘zaro aloqadorlikda bo‘lgan til va madaniyat uning predmetini tashkil qiladi. V.N.Teliya bu haqda shunday yozadi: “Lingvokulturologiya insoniy, aniqrog‘i, insondagi madaniy omilni tadqiq etuvchi fandir. Bu esa shuni bildiradiki, lingvokulturologiya markazi madaniyat fenomeni bo‘lgan inson to‘g‘risidagi antropologik paradigmaga xos bo‘lgan yutuqlar majmuasidir”.

Hozirgi kunda lingvokulturologiya tilshunoslikning eng rivojlangan sohalaridan biri ekan, u o‘zining muayyan rivojlanish bosqichlariga ega. Bu sohada jiddiy tadqiqotlar yaratgan V.V.Maslova ushbu sohaning rivojini 3 bosqichga ajratadi: 1) fan shakllanishiga sabab bo‘lgan dastlabki tadqiqotlarning yaratilishi ; 2) lingvokulturologiyaning alohida soha sifatida ajratilishi; 3) lingvokulturologiyaning rivojlanish bosqichi.

Lingvokulturologiya tilshunoslikning boshqa sohalarini, xususan, etnolingvistika, sociolingvistika va kognitiv tilshunoslik bilan chambarchas bog‘liq bo‘lsa-da, o‘zining aniq tadqiqot obyekti va predmetiga ega. Fanning tadqiqot obyekti sifatida til va madaniyatning o‘zaro aloqada bo‘lgan yaxlit tizimini, ya‘ni lisoniy va madaniy birliklar yig‘indisi qaraladi. Bu yerda asosiy e‘tibor tilning o‘ziga emas, balki uning madaniyat bilan qanchalik darajada chirmashib ketganiga qaratiladi. Tadqiqot predmeti esa til birliklarida muhrlangan madaniy mazmunni, ya‘ni til orqali ifodalanadigan milliy-madaniy xususiyatlarni aniqlashdan iboratdir. Til va madaniyat munosabatini o‘rganishda lingvokulturologiya bir qator dolzarb vazfalarni hal etishi lozim. Lingvokulturologiyaning nazariy

apparati shakllanishida “lingvokulturama”, “madaniy kod”, “konsept” kabi tushunchalar tayanch hisoblanadi.

O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng milliy o‘zlikni anglash, til va madaniyat munosabatlarini yangicha asosda o‘rganishga bo‘lgan ehtiyoj ortdi. O‘zbek tilshunosligida lingvokulturologik tadqiqotlar so‘nggi o‘n yilliklarda jadal shakllandi. Akademik N.Mahmudov o‘zbek lingvokulturologiyasining nazariy asoslarini yaratishda bayroqdor bo‘ldi. Uning maqolalari va fundamental ishlari o‘zbek tilidagi lisoniy birliklarning milliy-madaniy qirralarini ochishga yo‘naltirilgan. Professor Shaxriyor Safarov esa kognitiv tilshunoslik va lingvokulturologiya o‘rtasidagi sintetik aloqani tadqiq etib, inson tafakkuri va tilning bog‘liqligini nazariy jihatdan asosladi.

Madaniy kodlar — bu muayyan madaniy mazmuni shartli, ramziy va kodlangan tarzda ifodalovchi moddiy yoki ideal belgilar tizimidir. Til nafaqat muloqot vasitasi, balki xalqning olam haqidagi muhrlangan “kodlar ombori” hamdir. Madaniy kodlarning bir necha turlari mavjud: somatik kod, temporal kod, animalistik kod, makoniy kod. Ushbu kodlar jamlanib, muayyan xalqning dunyo haqidagi yaxlit tasavvurini — olamning lisoniy manzarasini hosil qiladi. Ko‘chma ma‘noli birliklar va metaforalar aynan milliy mentalitet asosida shakllanib, lug‘aviy ma‘nodan farq qiluvchi, lekin o‘sha madaniyat sohiblari uchun tushunarli bo‘lgan “yashirin” ma‘nolarni tashiydi.

Lingvokulturologiyaning nazariy xulosalari amaliyotda, ayniqsa, lug‘atchilikda o‘z aksini topmoqda. Lingvokulturologik lug‘atlar an‘anaviy lug‘atlardan farq qilib, so‘zning nafaqat ma‘nosini, balki uning ortida turgan madaniy qatlamni, urf-odatlar bilan bog‘liqligini va milliy-madaniy bahosini ham ko‘rsatib beradi. Badiiy tarjimada ham bir qancha muammolar mavjud. Tarjima jarayonida shunchaaki bir tildagi so‘zni ikkinchi tildagi so‘zga almashtirish emas, balki ikki madaniyat o‘rtasidagi muloqotdir. Badiiy asarni tarjima qilishda til va madaniyat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik ko‘plab muammolarni keltirib chiqaradi. Tarjimon ikki tilni va ikki xalqning mentalitetini, madaniy kodlarini ham chuqur bilishi lozim.

Lingvokulturologiya — til va madaniyatning uzviy bog‘liqligini o‘rganuvchi, inson omilini tadqiqotlar markaziga qo‘yuvchi eng istiqbolli sohalardan biridir. Uning nazariy asoslari konsept, madaniy kod, va olamning lisoniy manzarasi kabi fundamental tushunchalarga tayanadi. O‘zbek tilshunosligida ushbu fanning shakllanishi milliy o‘zlikni anglash va tilning madaniy boyligini dunyoga ko‘rsatishda muhim poydevor bo‘ldi.

Amaliy jihatdan lingvokulturologiya leksikografiya(lug‘atshunoslik) va badiiy tarjima yangi ufqlar ochmoqda. Madaniy belgilarga ega lug‘atlar va tarjimada madaniy moslashuv tamoyillari xalqlar o‘rtasidagi tushunishni osonlashtiradi. Til nafaqat muloqot vositasi, balki xalq ruhining ko‘zgusi bo‘lib, lingvokulturologiya ushbu ko‘zgudagi murakkab va go‘zal obrazlarni ochib berishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonova SH. Lingvokulturologiya.— Toshkent: Universitet, 2014.
2. Mahmudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo‘llarini izlab...// O‘zbek tili va adabiyoti.— Toshkent, 2012. — № 5.— B. 3-16.
3. Safarov SH. Kognitiv tilshunoslik.— Jizzax: Sangzor, 2006.
4. Maxmaraimova SH. Lingvokulturologiya.— Toshkent, 2018.
5. Safarov SH. Pragmalingvistika.— Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2008.
6. Маслова В. Лингвокультурология: Учебное пособие. — Москва: Acadmia, 2001.
7. Saidova M. , Qo‘ziyev U. Lingvokulturologiya.— Namangan, 2017.